

MOLIYAVIY BOSHQARUVNING O'RNI

Ashirov Jasur Dilshod o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829297>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Moliyaviy boshqaruvning o'rni haqidagi fikr-mulohazalar va olib borilgan ilmiy tadqiqotlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Moliya tizimi, jahon xo'jaligi, raqobat, bozor iqtisodiyoti, moliyaviy munosabatlar, moliyaviy resurslar, moliyaviy boshqaruv.

THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT

Abstract. This thesis presents information about the role of financial management and scientific research.

Key words: Financial system, world economy, competition, market economy, financial relations, financial resources, financial management.

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация. В данной диссертации представлены сведения о роли финансового менеджмента и научных исследований.

Ключевые слова: Финансовая система, мировая экономика, конкуренция, рыночная экономика, финансовые отношения, финансовые ресурсы, финансовый менеджмент.

Dunyo iqtisodchi olimlari tomonidan jahon xo'jaligida mamlakatlarning raqobatbardoshligi bo'yicha olib borilgan so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotning yuqori natijalarga erishishida boshqaruv sifati favqulodda muhim o'rin tutadi. "Boshqaruv" atamasi umumiy tarzda obyektini rivojlantirish va takomillashtirish maqsadida unga ongli ravishda ta'sir ko'rsatishni anglatadi. Moliya tizimi doirasida moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash har doim muayyan bir maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan bo'ladi. Mamlakatni iqtisodiy jihatdan taraqqiyotini ta'minlashda savodli moliyaviy boshqaruvning o'rnini baholash nihoyatda mushkul.

Shiddatli raqobat va voqealar rivojini oldindan bashorat qilish juda qiyin bo'lgan bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy boshqaruv sohasida amaliy tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun ilmiy asos yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, moliyaviy boshqaruvga ilmiy yonda-shuv iqtisodiyot tarmoqlari va tashkilotlarini barqaror moliyalashtirishga, aholining moddiy farovonligini oshirishga, korxonalarining moliyaviy-

iqtisodiy faoliyati jarayonida noqulay holatlarning oldini olish va oqibatlarini yumshatish, pirovardida esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ko'maklashadi.

Moliyaviy sohada boshqaruv obyektlari turli xil moliyaviy munosabatlar bo'lganligi sababli, moliyaviy boshqaruv-davlat va xo'jalik yurituvchi subyektlar-ning zimmalariga yuklangan vazifalarni amalga oshirishlari borasida turli xil ta'sir ko'rsatish chora va tadbirlari ko'magida moliyaviy munosabatlar, ularga tegishli bo'lgan moliyaviy resurslarga ta'sir ko'rsatish jarayonini ifoda etadi.

Davlat moliyasini boshqarish:

- a) davlatning iqtisodiy institutlari, yuridik va jismoniy shaxslarning o'zaro muzonati;
- b) kamomadsiz davlat byudjetini;
- v) moliyaviy munosabatlarning asosiy unsuri sifatida milliy valyutaning barqarorligini ta'min-lashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Moliyaviy boshqaruv murakkab jarayon bo'lib, boshqariladigan (obyektlar) va boshqaruvchi (subyektlar) tizimlarning yaxlitligini tashkil qiladi. Boshqaruvchi tizim, bu yerda moliyaviy institutlarning (tashkilotlarning) majmuidan iborat bo'lgan moliya tizimini nazarda tutsa, boshqariladigan tizim esa pul munosabatlari majmuidan iborat bo'lgan moliya tizimini o'z ichiga oladi. Bunda moliyaviy boshqaruv jarayoni bir xil tarzda bo'lmasdan, u bir tomondan, faqat obyektlarni boshqarishni emas, balki ikkinchi tomondan, boshqaruv subyektlarini tashkil qilishni va ular faoliyatini takomillashtirishni ham o'z ichiga oladi.

Moliyaviy boshqaruv haqida so'z borar ekan, boshqaruv obyekti va subyektlarini aniqlashtirish talab qilinadi. Ta'kidlab o'tganimizdek, moliya obyektiv iqtisodiy kategoriya bo'lib, uni faqat shu kategoriyaning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlarini o'rganish va bilish orqaligina boshqarish mumkin. Faqat moliyaviy munosabatlarni, moliya kategoriyasining namoyon bo'lishining o'ziga xos shakllarini boshqarish orqali iqtisodiyotning samarali rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Ushbu holatda moliya boshqaruv obyekti sifatida maydonga chiqadi.

Boshqaruv obyektlari turli xil moliyaviy munosabatlardir. Moliyaviy munosabatlarni sohalar bo'yicha tasniflaydigan bo'lsak, odatda boshqaruv obyekti sifatida qabul qilinadigan uchta asosiy guruh mavjud: korxonalar, muassasa va tashkilotlar moliyasi, sug'urta munosabatlari va davlat moliyasi farqlanadi.

Moliyaviy boshqaruv subyektlari haqida so'z borar ekan, an'anaviy tarzda moliya fanida moliyani bevosita boshqarishda ishitrok qiladigan tashkiliy tuzilmalar to'plami tushuniladi:

- a) korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning moliyaviy xizmatlari,
- b) sug'urta organlari,

v) moliya organlari va soliq inspeksiyasi.

Ushbu xizmatlar odatda moliyaviy apparat ham deb yuritiladi.

Davlatning xo'jalik yurituvchi subyektlar va uy xo'jaliklari bilan moliyaviy munosabatlar sohasidagi o'zaro munosabatlari soliq tizimi, kredit munosabatlarini tartibga solish, moliya bozorini tartibga solish, davlatning qo'llab-quvvatlash tizimi, pensiya ta'minoti tizimi, ishlovchi aholining daromadlarini tartibga solish mexanizmi va shu kabilar orqali amalga oshiriladi.

Moliyaviy boshqaruvning maqsadi makroiqtisodiy muvozanat, byudjet profitsiti, davlat qarzining kamayishida, milliy valyutaning barqarorligi va nihoyat, davlat va jamiyat barcha a'zolari iqtisodiy manfaatlarining mushtarakligida namoyon bo'ladigan moliyaviy barqarorlik va moliyaviy mustaqillikni ta'minlash-dir.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, moliyaviy boshqaruv uchun quyidagi uslubiy tamoyillar tegishli degan xulosaga kelamiz:

- yakuniy maqsadga bog'liqlik;
- milliy iqtisodiyotda makroiqtisodiy muvozanatga erishish;
- jamiyat a'zolarining manfaatlarini to'laqonli aks ettirish;
- iqtisodiy qonunlardan foydalanish;
- real imkoniyatlar asosida ichki va tashqi iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish.

Moliyaviy boshqaruvning aniq usullari va shakllari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- moliyaviy rejalashtirish;
- bashoratlash (prognozlashtirish);
- dasturlash;
- moliyaviy tartibga solish;
- moliyaviy nazorat;
- moliyaviy qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqish;
- moliyaviy resurslarni jalb qilish usullari tizimi.

Moliyaviy rejalashtirish moliyaviy boshqaruv tizimida muhim o'rin tutadi. Bu moliyaviy resurslar holatini, ularni ko'paytirish imkoniyatini, shuningdek ulardan foydalanishning eng samarali usullarini baholashga imkon beradi. Moliyaviy rejalashtirish moliyaviy axborotni tahlil qilishga asoslangan bo'lib, u o'z navbatida buxgalteriya, statistik va operativ hisobot ma'lumotlariga asoslanadi. U iqtisodiyot, uning alohida tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarining joriy va istiqbolli rivojlanishini ilmiy asoslash uchun ishlatiladi.

Moliyaviy rejalashtirish alohida olingan xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan bir qatorda mamlakat iqtisodiyotining mutanosib va muvozanatli tarzda faoliyat ko'rsatishiga xizmat qiladi.

Moliyaviy prognozlash jarayonida prognoz davridagi mumkin bo'lgan moliyaviy holat o'rganiladi, tegishli moliyaviy rejalarning ko'rsatkichlari asoslanadi, moliyaviy resurslarni safarbar qilishning mumkin bo'lgan miqdori, ularni shakllantirish manbalari va foydalanish yo'nalishlari aniqlanadi. Moliyaviy prognozlar tizimi mamlakat yoki tadbirkorlik subyektini rivojlantirish borasida moliyaviy kontseptsiyani ishlab chiqishga yordam beradi. Prognozlar moliyaviy boshqaruv organlariga moliya tizimini rivojlantirishning turli variantlarini belgilash, moliyaviy siyosatni amalga oshirish usullarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Operativ boshqaruv- bu joriy moliyaviy vaziyatni tahlil qilish va moliyaviy resurslarni tegishli ravishda qayta taqsimlash asosida minimal xarajatlar bilan maksimal samaraga erishishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish jarayonini ifoda etadi.

Moliyaviy dasturlash—bu aniq belgilangan maqsadlar va ularga erishish vositalariga asoslangan dasturga yo'naltirilgan yondashuvni o'z ichiga olgan moliyaviy rejalashtirish usuli.

Dasturlash joylarda davlat xarajatlarining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, davlat mablag'larini sarflash samaradorligini oshirish va muqobil imkoniyatlardan foydalangan holda moliyalashtirishni to'xtatish yoki davom ettirishni o'z ichiga oladi.

Moliyaviy tartibga solish-bu moliya institutlarini moliya tizimining barqarorligi va yaxlitligini saqlashga qaratilgan muayyan talablar, cheklovlar va ko'rsatmalarga bo'ysundiradigan tartibga solish yoki nazorat qilish shakli. Moliyaviy tartibga solishda hukumat ham, nodavlat tashkilotlar ham ishtirok qiladilar. Moliyaviy tartibga solish mavjud moliyaviy mahsulotlarning xilma-xilligini oshirish orqali bank sektori tarkibiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Moliyaviy nazorat - bu boshqariladigan obyektning haqiqiy moliyaviy holati va boshqaruv qarorlarining samaradorligi to'g'risida ma'lumot to'plash va tahlil qilish uchun davlat hokimiyati organlari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari va moliyaviy xizmatlar tashkilotlarining maxsus faoliyat yo'nalishidir. Ushbu nazorat operativ moliyaviy boshqaruv bosqichida amalga oshiriladi. Bu moliyaviy resurslardan foydalanishning haqiqiy natijalarini rejalashtirilgan natijalar bilan taqqoslashga, shuningdek moliyaviy resurslarning o'sishi zahiralari aniqlashga va ulardan samarali foydalanish usullarini aniqlashga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, mamlakatning bozor munosabatlariga o'tishi bilan moliyaviy nazoratning maqsadi tubdan o'zgardi. Bugungi kunda rejaning markazlashgan rejali iqtisodiyotda bajarilishini nazorat qilishdan qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish tizimiga o'tildi.

REFERENCES

1. Moliya va soliqlar: oliy ta'limning 60310100 - "Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)", 60411200-"Menejment (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)" bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun darslik G' B.A.Xasanov, A.A.Xashimov, A.B.Muxametov, A. A. Abduvoxidov, J.M.O'razmatov, G'.B.Akramov, M.A.Narbayeva, D.B.Eshpulatov // prof. B.A.Xasanov tahriri ostida. – T.: "Iqtisodiyot dunyosi", 2022. – 774 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti daromadlarining 2022 yildagi ijrosi bo'yicha dastlabki natijalar, <https://mf.uz/>
3. Abduvoxidov A., Matkuliyeva S. BUDJET SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 5-19.
4. Juliev, M., et al. "Surface displacement detection using object-based image analysis, Tashkent region, Uzbekistan." E3S Web of Conferences. Vol. 386. EDP Sciences, 2023.
5. Khakimova, Muabara Khalilovna. "USE OF THE BRAINSTORMING METHOD IN THE TEACHING OF SOIL SCIENCE AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF EFFECTIVENESS." Bulletin of Science and Education 6-3 (109) (2021): 56-61.
6. Hakimova, M. K. (2024). THE EFFECT OF FACTORS ON THE NUMERICAL INDICATIONS OF MICROORGANISMS IN IRRIGATED LIGHT COLORED GRAY AND BARRIOUS SOILS.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH